

TUYALARNI QO'SHIMCHA OZIQLANTIRISHDA JUN MAHSULDORLIGINING O'ZGARISHI

P.T.Esemuratov

mustaqil tadqiqotchi

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10060188>

Annotatsiya. Oddiy yaylov sharoitida va qo'shimcha oziqlantirishdan keyingi erkak va urg'ochi tuyalarning jun mahsuldorligi ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tuya, jun mahsuldorligi, toza jun miqdori, jinsi, yaylov, qo'shimcha oziqlantirish.

Tuya juni mayin jun va yol junlariga bo'linadi. Tuyaning yol junlariga asosan kokil, soqol, galif, o'rkachning chetki qismlari, dum va bo'yindan olinadigan junlar kiradi va tuyaning qolgan topografik qismlaridan olinadigan junlar mayin junlarga kiradi.

Mayin junlar o'z xususiyatiga ko'ra uch sinfga bo'linadi. MDH dagi standart 5808-77 talablariga muvofiq jun sifatiga ko'ra I, II, III sinflarga bo'linadi. I sinfga kiradigan junlar tananing o'rkachidagi junlari kiradi. II sinf junlariga tananing bo'yin qismi qorin ostidagi junlar kiradi. III sinfga ko'krak, chov, dum junlari kiradi.

Tuya junning tarkibi va sifati, zotiga, yoshiga va fiziologik holatiga bevosita bog'liqdir. Shuni ta'kidlash joizki, sog'in tuyalar, o'zining tengqurlari erkak tuyalarga nisbatan jun mahsuldorligi birmuncha kamdir.

Ikki o'rkachli tuyalar yoshi dinamikasida jun mahsuldorligining miqdor va sifat o'zgarishi asosan, ularning saqlash texnologiyasi, oziqlantirish usullariga va yaylov o'simliklarining hosildorligiga bevosita bog'liqdir.

Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida ikki o'rkachli bakterian tuyalaridan qimmatbaho jun mahsuldorligini oshirish usullarini ishlab chiqish ma'lum darajada ahamiyatli ekanini taqoza etmoqda.

To'qimachilik sanoatida tuya juniga bo'lgan talab juda katta va yuqori baholanadi. Tuya juni jahon bozorlarida boshqa qishloq xo'jalik hayvonlari juniga nisbatan o'zining sifatli va qimmatligi bilan ajralib turadi. Tuya juni asosan issiq va sovuq haroratni yaxshi saqlashi va namlikni o'tkazmaslik xususiyati bilan qadirlanadi.

Tadqiqot uslublari. Tuyalarning jun mahsuldorligini aniqlash bahorgi qirqim davrida (may oyida) amalga oshirilib, qirqib olingan jun miqdori (grammda) platforma tarozisida o'lchanib (± 5 gramm aniqlikda) aniqlandi va 4 sinfga ajratildi.

Jun morfologiyasi bo'yicha jun miqdori ma'lum miqdordagi jun tuyalarning har-xil tana joylaridan olinib, undagi qiltiq jun, oraliq jun va tivit jun miqdori aniqlandi va foizlarda ko'rsatildi.

Tadqiqot natjalari. Tuyalarni qo'shimcha oziqlantirishda oddiy yaylov sharoitiga nisbatan, jun mahsuldorligining oshishi kuzatildi. Bunday farqlanishlar tuyalar jinsi kesimida ham aniqlandi. Ushbu olingan ma'lumotlar 1-jadvalda o'z aksini topgan.

1-jadval

Oddiy yaylov sharoitida va qo'shimcha oziqlantirishdan keyingi jun mahsuldorligi ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Jinsi	18-oylik, n=11	30-oylik, n=14	42-oylik, n=12
Oddiy yaylov sharoitida, X±Sx				
Jun mahsuldorligi, kg	♂	3,76±0,21	4,39±0,25	4,66±0,28
	♀	3,38±0,19	3,85±0,25	4,38±0,24
Toza jun miqdori, kg	♂	3,33±0,28	3,92±0,37	4,25±0,40
	♀	2,94±0,25	3,40±0,31	3,96±2,98
%	♂	88,6	89,4	91,3
	♀	87,1	88,4	90,6
Qo'shimcha oziqlantirishdan keyin, X±Sx				
Jun mahsuldorligi, kg	♂	4,34±0,32	5,06±0,45	5,42±3,98
	♀	3,98±0,24	4,58±0,40	5,11±4,04
Toza jun miqdori, kg	♂	3,89±0,24	4,61±0,41	4,97±4,87
	♀	3,52±0,21	4,15±0,36	4,67±3,98
%	♂	89,7	91,3	91,8
	♀	88,6	90,7	91,4

1-jadval ma'lumotlarida keltirilishicha, oddiy yaylov sharoitida 18 oylik davrida jun qirqim miqdori erkak tuyalarda 3,76±0,21 kg ni tashkil qilgan bo'lsa, urg'ochi tuyalarda esa, 3,38±0,19 kg ga teng bo'ldi. Bu ko'rsatkich 30 oylik tuyalarda shunga mos ravishda 4,39±0,25 va 3,85±0,25 kg ga teng bo'ldi. 42 oylik davridagi jun mahsuldorligi 4,66±0,28 va 4,38±0,24 kg ni tashkil qildi.

Bunday farqlanishlar qo'shimcha oziqlantirishda toza jun miqdori ko'rsatkichlarida ham kuzatildi. Bunday farqlanishlar 18 oylik davrida qo'shimcha oziqlantirishda oddiy yaylov sharoitiga nisbatan 1,01-1,4 kg, ga, 30 oylik va 42 oylik davrida esa, shunga mutanosib ravishda 0,69 va 0,72 kg, ga va 0,72 va 0,73 kg, ga oshganini ko'rish mumkin.

Oddiy yaylov sharoitiga nisbatan qo'shimcha oziqlantirishda, toza jun miqdori yoshi va jinsi kesimida 15,2-18,9 % gacha farqlanishlar namoyon bo'ldi. Bu ko'rsatkichlar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Qo'shimcha oziqlantirishda jun miqdorining ustunligi, %

1-rasm ma'lumotlarida qo'shimcha oziqlantirishdan keyin olingan jun mahsuldorligida farqlanishlarni kuzatish mumkin, bunda urg'ochi tuyalarda 18 oylik davrida qir qilganda jun miqdori 17,7% ga, 30 oylik esa, 18,9% ga va 42 oylik davrida qir qilganda 16,6% ga ustunligini ko'rish mumkin. Bunday farqlanishlar jinsi kesimida ham saqlanib qolgan, ya'ni shunga mos ravishda 15,4; 15,2 va 16,3% ga oshgan. Yana shuni ta'kidlash joizki, qo'shimcha oziqlantirish ratsionida nafaqat jun miqdori, balki uning sifat ko'rsatkichlarida ham ustunlik qilgan.

Qo'shimcha oziqlantirishdan asosiy maqsad shuki, tuyalarning semizlik darajasini bir sharoitda ushlab turishdir. Ayniqsa bahor oylarining o'rta va oxirlarida yaylov hosildorligi kamligi tufayli tuyalar bir uncha oriqlab qolishi kuzatiladi. Ushbu davrda qo'shimcha oziqlantirish zarur va shu bilan birga qo'shimcha oziqlantiriladi. 18 oylik tuyalarda 0,58 kg, 30 oylik tuyalarda 0,67 kg va 42 oylik tuyalarda 0,76 kg, qo'shimcha jun mahsuldorligi oshadi. Natijada 1 kg jun sotish bahosi 38 ming bo'lgan bo'lsa qo'shimcha oziqlantirish uchun 1 boshga 13-14 ming so'm xarajat sarflansa har bir kg ortiqcha olingan jun hisobiga 19-33 ming sof foyda olinadi va eng asosiysi semizlik darajasi me'yorda saqlanadi va yuqori mahsuldorlikka zamin yaratiladi.

Xulosa. Tuyalarning jun mahsuldorligi ularning jinsi va oziqlantirish sharoitiga bog'liq bo'lib, qo'shimcha oziqlantirilgan tuyalarning jun mahsuldorligi yaylov sharoitida oziqlantirilgan tuyalar mahsuldorligidan ustun bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бекназаров Э.А. Некоторые показатели шерстной продуктивности др. верблюдов. // - М., 1982. –62-63 с.
2. Джумагулов И. К. Шерстная продуктивность. //- М., 1975. 141-154 с.
3. Калинин В.В., Мутаев М.М., Мглинес А.А. Методика испытаний волокон шерсти на растяжение и прочность на разрыв –Дубровисы, 1970.– 24
4. Тастанов А и др. Шерстная продуктивность гибридных верблюдов. //Современное состояние и перспективы развития зоотехнической науки и практики животноводства. – Чимкент, 2007. – 220-223 с.
5. Тастанов А. Морфологический состав шерстного покрова Казахских бактриан различной масти. //Сб. Н. Т-Чимкент, 2007. – 194-197с.
6. Тастанов А. Морфологический состав шерстного покрова Казахских бактриан различной масти. //Современное состояние и перспективы развития зоотехнической науки и практики животноводства. – Чимкент,2007.-213-216с.
7. Тастанов А., Турумбетов Б.С. Шерстная продуктивность гибридных верблюдов. // Сб. – Чимкент, 2007. – 220-222 с.

